

ИЖТИМОЙ ВАҚТ ВА ФАЛСАФИЙ ТАРБИЯ ЎРТАСИДАГИ АЛОҚАДОРЛИКНИ АМАЛИЙ ЕЧИМЛАРИ

Юлдашев Рустам Даниёрович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

Тарих факультети, Самарқанд тамаддуни кафедраси

доцент, фалсафа фанлар доктори (PhD)

Email: rustamyuldashev361978@gmail.com

Тел: 91-521-84-01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17735779>

Аннотация: Илмий мақолада мамлакатимиз аҳолисининг барча қатламларини ижтимоий вақт мезонларидан келиб чиққан ҳолда фалсафий жиҳатдан тарбиялаш ишларини ташкиллаштириш бўйича илмий-амалий фикрлар билдирилган. Шунингдек “Ижтимоий вақт” ва “Фалсафий тарбия” тушунчалари ижтимоий фалсафий жиҳатдан таҳлил қилиниб, мамлакатимизда юз бераётган ислохотлар кўлаמידан келиб чиққан ҳолда таърифланган ва таснифланган.

Калит сўзлар: янгиланаётган жамият, фалсафа, вақт, ижтимоий, фалсафий тарбия, ижтимоий вақт, ренессанс, доимий вақт, алдамчи вақт, адашган вақт, циклик вақт.

Аннотация: В научной статье высказаны научные и практические мнения об организации философского образования всех слоев населения страны на основе критериев социального времени. Также с социально-философской точки зрения проанализированы понятия «Социальное время» и «Философское образование», определены и классифицированы исходя из масштабов реформ, происходящих в нашей стране.

Ключевые слова: возрождающееся общество, философия, время, социальное, философское воспитание, социальное время, Ренессанс, постоянное время, обманчивое время, потерянное время, циклическое время.

Abstract: In the scientific article, scientific and practical opinions on the organization of philosophical education of all layers of the population of our country based on social time criteria are presented. Also, the concepts of "Social time" and "Philosophical education" were analyzed from a socio-philosophical point of view, defined and classified based on the scope of the reforms taking place in our country.

Keywords: reviving society, philosophy, time, social, philosophical education, social time, Renaissance, constant time, deceptive time, lost time, cyclic time.

Кириш (Introduction): Бугунги кунда жаҳонда юз бераётган инқиллобий ўзгаришларнинг сабабларини, келтириб чиқарадиган оқибатларининг кўламини вақт ўлчовлари билан баҳолаган ҳолда таълим ва тарбия ишларини ташкил қилиш долзарб муаммолар қаторидан жой олди. Натижада мамлакатимизда таълим-тарбия тизими замон ва вақт талаблари асосида уч марта ислоҳ қилинди. Бу жараён ҳозир ҳам давом этмоқда. Чунки, мамлакатимизда вақт талабларига жавоб берадиган миллий таълим ва тарбия тизими яратиш Янги Ўзбекистон орзусини амалга ошириш, қолаверса Учинчи Ренессанс пойдеворини бунёд этиш омили бўлиб хизмат қилиши масаласи устувор вазифалардан бири қилиб белгиланган. Бу хусусда давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев: “Буларнинг барчасидан ягона мақсадимиз - мактабгача таълим ва мактаб таълими, олий ва ўрта махсус таълим тизими ҳамда илмий-маданий муассасаларни Учинчи

Ренессанснинг тўрт узвий ҳалқасига, боғча тарбиячиси, мактаб муаллими, профессор-ўқитувчилар ва илмий-иждоий зиёлиларимизни эса Янги Уйғониш даврининг тўрт таянч устунига айлантиришдан иборат”¹[1.52].,- деган эди.

Тадқиқот методологияси (Research Methodology): Кишилиқ тарихидан шу нарса маълумки, одамзотнинг олдиға қўйган мақсади, унга эришиш усул ва воситалардан бири бўлган тарбия жараёнининг динамиклиги ва давомийлиги муқаррар равишда вақт муаммосига бориб тақалади.

Бу хусусда фалсафий адабиётларда: “Вақт – оламнинг ажралмас жиҳати ва хусусияти бўлиб, барча объектлар мавжудлигининг давомийлигини ва ҳолатлар алмашувининг изчиллигини характерлайди”²[3.220], “Вақт- дунёда содир бўлувчи ҳодиса ва жараёнларнинг рўй бериш кетма-кетлиги тартиби ва давомийлигини ифодалайди”³[4.33].,- деган таърифлар берилган. Умуман олганда “Вақт” тушунчасининг онтологик ва гносеологик, аксеологик, праксеологик, психологик жиҳатлари бўйича кўплаб китоблар, илмий мақолалар ёзилган. Мазкур масалаға соф фалсафий жиҳатдан ёндашадиган бўлсак, вақт - бу дунёда содир бўлувчи ҳодиса ва жараёнларнинг атрибутив хусусияти тарзида узлуксиз, бир ўлчовлилик, орқаға қайтмаслик, чизиқли боғланганлик асосида кетма-кет рўй бериши ва давомийлигини ифодаладиган фалсафий тушунчадир. Шу нуқтаи назардан қараганда вақт – бу биринчидан, материянинг асосий яшаш шаклларида бири; иккинчидан, табиатдаги бирор даврий ҳодисаға, масалан Ернинг ўз ўқи атрофида айланиш давриға нисбатан ҳисобланадиган ўлчов бирлигидир.

Ҳар бир инсон вақтни ўзига хос тарзда идрок этади, унинг энг оддий шакли ўзининг "биологик соати"ни идрок этишдир. Бироқ, одамнинг вақтни индивидуал тарзда баҳолаши ўзгача бўлиши мумкин. Масалан, вақт оралиғида инсон ўзи учун ёқимли бўлган нарсаларни бўрттириб кўрсатиш, ёқимсизларини камайтириб кўрсатиши мумкин. Шунингдек, одамлар ёши улғайган сайин, вақт тезроқ ўтаётганға ўхшайди. Нимаға шундай, деган савол туғилади? Бу саволға кўпчиллик бола учун ҳиссиётларнинг аксарияти янги, катталар учун эса бу ҳисларнинг ҳаёти давомида бир неча бор такрорланганлиғидадир деб ўйлашади. Буни Е.А.Сеньгибская исмли тадқиқотчи илмий тарзда тушунтиришға ҳаракат қилган ҳолда: “бу миядаги нейротрансмиттерлар таркибининг ёши билан ўзгариши бўлиб, бунинг натижасида одам ҳар қандай вақт оралиғининг давомийлигини кам баҳолай бошлайди”⁴ ,- деган фикрни илғари суради.

Мазкур масалаға макон (фазо) ва замон (вақт)ни фалсафаси нуқтаидан таҳлил қилишға уринаётган, аксарият замонавий олимлар ўтмиш ва келажак ўртасидаги фарқни принципиал аҳамиятға молик деб ҳисоблайди. Масалан, Стивен Хокинг “Вақтнинг қисқача тарихи” номли китобида: “Фан қонунлари вақтнинг ўтишини

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2022. - Б.52

² Назаров Қиём. Жаҳон фалсафаси қомуси. 1-китоб. – Т.: “Ўзбекистон Файласуфлари миллий жамияти” нашри”ти, 2023. – Б.220.

³ Тураев Б.О. Борлиқ (фалсафий таҳлил) // Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази, - Самарқанд-Тошкент: 2022 й. – Б. 33.

⁴ [Сеньгибская, Е. А. Понятие восприятия времени в психологии // Молодой ученый. — 2020. — № 11 \(301\). — С. 264—267.](#)

"олдинга" ёки "орқага" қараб ҳаракатланадиган йўналишларга ажратмайди. Аммо келажакни ўтмишдан ажратиб турадиган камида учта ўқ бор. Биринчиси, *термодинамик ўқ*, яъни вақтнинг тартибсизлик кучаядиган пайтдаги орқага қайтмайдиган йўналиши; иккинчиси, *психологик ўқ* – бу кўпинча келажакни эмас, балки ўтмишни эслайдиган вақт йўналиши; учинчиси эса *космологик ўқ* - бу коинот қисқармайдиган, балки кенгайиб бораётгандаги вақт йўналиши. Мен психологик ўқ деярли термодинамик ўқга тенг эканлигини кўрсатдим, шунинг учун иккаласини ҳам бир хил йўналтириш керак”⁵[6.268],- деган фикрни илгари сурган.

Таҳлил ва натижалар (Analysis results): Вақт муаммосини шакллантиришда экзистенциал фалсафасининг атоқли вакили М.Хайдеггер: “... вақт бу борлиқдаги нарсалар мавжудлигининг маъносидир. Фалсафасининг асосий тушунчаси бўлмиш Dasein (бу шу ерда ва ҳозир одамнинг мавжудлиги) — вақтинчалик билан боғлиқ. У инсон борлигининг мавжудлигига ғамхўрлик қилади, аммо ғамхўрликнинг маъноси вақтинчалиқдир. Борлиқ ўзнинг яширин сирини вақт ичида очиб беради”⁶, - деб ёзади М.Хайдеггер. Демак, экзистенциалистлар вақтни ижтимоий жиҳатдан тушунтиришга ўринганлар.

Аслида, ижтимоий вақт нима? Бу тушунчани биринчи марта социологлардан Питирим Сорокин ва Роберт Мертон 1937 йилда асраномик вақтга нисбат концепция сифатида ишлатишган. Уларнинг фикрича: “Ҳар нарса қандай бўлмасин, бошланғич нуқта, яъни вақт сифатида ҳар доим оддий ижтимоий ёки мураккаб ижтимоий оқибатларга олиб келади, шу сабабли у ҳар сафар ижтимоий жиҳатдан муҳим воқеа сифатида қаралади”⁷, Э.Жак ижтимоий вақтни "таъқиб қилиш" астрономик вақтидан фарқли ўлароқ, "ниятлар"вақти, яъни "ниятларнинг яшаган вақти"дир, Т.Хагерstrand ижтимоий вақтни воқеалар, нарсалар, муайян шароитларда мужассамланган вақт сифатида тасвирлайди, П.Штомпка эса ижтимоий вақтни бир нечта жиҳатлари, англаш даражаси, кўлами, шакли, ўтмишга ёки келажакка йўналиши бўйича турларга ажратади⁸. Бундай, таъриф ва тавсифларни кўплаб келтириш мумкин.

Бугунги кунда жамиятда бўлаётган глобал ўзгаришларнинг мантиғидан келиб чиққан “ижтимоий вақт” тушунчасига қуйидагича таъриф бериш мумкин деб ҳисоблаймиз.. Бунда “Ижтимоий” деган сўз арабчадан ўзбек тилига кириб келган бўлиб, луғавий жиҳатдан “жамоа, жамиятга оид” деган маънони билдириб, кундалик ҳаётда: 1) инсон ва жамият ҳаётига оид; 2) жамиятдаги табақа, синф ва шу кабиларга мансубликни белгилаш; 3) жамият билан боғланган, жамиятга, жамоатчиликка оид; 4) жамиятнинг, жамоатчиликнинг эҳтиёжлари учун ихтиёрий хизмат этувчи; 5) жамоатчиликка тегишли, жамоатчилик ўртасидаги деган маъноларни англатиш учун ишлатилади⁹.

⁵ [Хокинг С. Краткая история времени](#): от Большого взрыва до чёрных дыр. Пер. с англ. Н. Я. Смородиной. — СПб.: «Амфора», 2001. — 268 с.

⁶ [Хайдеггер М.](#) Понятие времени / М. Хайдеггер. — М.: Издательство «Владимир Даль», 2021. — 199 с.

⁷ [Sorokin P., Merton R. K.](#) Social Time: A Methodological and Functional Analysis // [American Journal of Sociology](#). — 1937.- V.42. — № 5. — P.615-629. // Сорокин П. А., Мертон Р. К. Социальное время: опыт методологического и функционального анализа / П. А. Сорокин // [Социологические исследования](#). — 2004. — № 6. — С. 112—119.

⁸ Штомпка П. Социология социальных изменений / [пер. с англ., под ред. [В. А. Ядова](#)]. — М. : Аспект Пресс, 1996. — 416 с.

⁹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ж.4. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. –Б.177-178.

Шундай қилиб, ижтимоий деганда кишиларнинг умумий мақсад йўлида мурасага келиб, муайян гуруҳларга бирлашиши асосида ўзларининг ҳаёт фаолиятини эзгу мақсадлар йўлида давом эттиришини тушунмоқ керак¹⁰. Ижтимоийлик кўп ҳолларда шахс, ҳуқуқ, сиёсат ва бошқаларнинг умуминсонийлик тамойиллари асосида инсон ва жамият ҳаётига қайтиши, уларнинг инсонларга хизмат қилишлари, яъни ижтимоийлашуви сифатида ҳам талқин қилинади. Шунга мувофиқ тарзда “шахснинг ижтимоийлашуви”, “ҳуқуқни ижтимоийлаштириш”, “ижтимоий ҳимоя”, “ижтимоий сиёсат”, “ижтимоий вақт” каби бир қатор тушунчаларнинг ишлатилаётганлигининг ҳам гувоҳи бўламиз. Демак, **ижтимоий вақт - бу объектив хусусиятга эга бўлган вақтнинг маълум ижтимоий ҳодиса, ҳолатлар билан боғлиқ тарзда кечувчи замон, даврнинг асрлар, йиллар, соатлар, минутлар ва ш.к. билан ўлчанадиган давомийлиги, киши ҳаётининг маълум, аниқ бир бўлаги, нуқтаси, оралиғидир.** Бу вақтнинг субстратини инсон фаолияти ташкил қилади. Чунки, улар ўзлари воқеаларнинг кетма-кетлиги ва чегараларини аниқлайдилар, уларни босқичларга ажратадилар.

Ижтимоий вақтни топологик ва метрик хусусиятлари, жамиятнинг таркибий тузилиши, ёши, жинси бўйича бир неча турларга ажратиш мумкин. Умуман олганда ижтимоий вақт кўп қатламли тузилишга ва турли хил кўринишларга эга. Бу масалани ёритиб беришда Г.Гурвич (1894-1965) томонидан ишлаб чиқилган “чуқурликдаги социология” назарияси диққатга сазовордир. У ижтимоий вақтнинг саккиз турини аниқлайди:

1. "Доимий вақт" - доимий вақт - бу қариндошлик, жинснинг бирлиги, маҳаллий демография вақти.

2. "Алдамчи вақт" — алдамчи вақт-кундалик машғулотлар вақти, шу жумладан тартиб вақти.

3. "Адашган вақт" — тартибсиз вақт - тартибсиз воқеалар, дунё ҳодисалари ва фалокатлари, юзага келаётган тарихнинг ноаниқликлари |вақти.

4. "Циклик вақт" — хафагарчилик деб атаган доимий ўзгарувчан воқеалар вақти.

5. "Кечиктирилган вақт" -ўтмишда илдиз отган ижтимоий символлар ва муассасалар вақти.

6. "Ўзгарувчан вақт" - қоидалар вақти, ритмлар ва кодлар. Бу вақт ҳам ўтмишга бориб тақалади, лекин келажакка ишора қилади. Бу иқтисодиёт ва бизнес даври.

7. "Олдинга интилиш сўз вақти" - умид ва янгилик вақти.

8. "Портловчи вақт" - бу жамоавий ижодкорлик ва инқилобий ўзгаришлар даври¹¹.

Ушбу ёндашувнинг фалсафий аҳамияти шундан иборатки, жамиятнинг моддий ва маънавий ҳаётини янги босқичга кўтариш учун олиб борилаётган ислохотлар шароитида эвристик, яъни вақтдан қандай фойдаланиш борасида ҳар бир субъектнинг “Вақт бюджети”ни аниқлаш функциясини бажаради. Буни соддароқ қилиб “Бугунги ишни эртага қўйма” деган халқ мақоли мисолида кўрсатиб бериш мумкин. Зеро шундай экан фалсафий тарбия жараёнини ташкиллаштиришда ижтимоий вақт қандай аҳамият касб этади, деган савол туғилади.

¹⁰ Яхшиликков Ж.Я., Мухаммадиев Н.Э. Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси. Дарслик. – Тошкент: Чўлпон НМИУ, 2018. – Б.245.

¹¹ Гергилов Р. Е. [Теория и методология социологии Г. Д. Гурвича](#) // [Социологические исследования](#). 2008. № 4.

Фалсафий тарбия нима? Бу саволга жавоб топиш масаласида асосан турли туман қарашлар мавжуддир. Буларнинг асосийсилари қуйидагилардан иборат.

Биринчи қараш. Фалсафий тарбия — бу тарбия амалиётида турли фалсафий ёки фалсафий-психологик ғояларидан фойдаланадиган билим соҳаси. Бу қарашнинг тарафдори Оксфорд ахлоқий тарбия тадқиқот маркази вакили инглиз файласуфи Р.Барроу ҳисобланади.

Иккинчи қараш. Бу лингвистик таҳлил методологияси билан боғлиқ бўлиб, унга кўра фалсафий тарбиянинг асосий мақсади аҳолининг ахлоқий тилда сўзлашув маҳоратини ривожлантиришдир. "Ахлоқ тили"ни билиш атрофида тўғридан-тўғри ахлоқий тарбия марказлари ва фалсафанинг вазифаси шахсларга ахлоқий фикрлашда тилнинг ролини тушунишга ёрдам беришдир. Бундай қарашнинг ижодкорлари бўлмиш инглиз файласуфлари А.Брентом, А.Харрисом, П.Хёрстлар компьютерлаштириш ва ахборотлаштириш шароитида илмий билимларни формаллаштириш тенденцияси кучайиб бораётган бир пайтда лингвистикага асосланган ҳолда нейтраллашган тарзда фалсафий тарбия ишларини ташкил қилиш масаласини илгари суради.

Учинчи қараш. Бунга кўра фалсафий тарбия – маданий қадриятларни аждодлардан авлодларга етказиб бериш усули, воситасидир. Ушбу ғояни илгари сураётганлар орасида амеркалик файласуф Т.Баффорд, инглиз ахлоқшуноси К.Страйк, К.Эган ва бошқалар ажралиб туради¹².

Фалсафий тарбиянинг усул ва воситалари, шакллари ижтимоий вақтнинг кечишига қараб диалектик, баъзида синергетик тарзда ўзгариб туради. Масалан, "Доимий вақт" - бу қариндошлик, жинснинг бирлиги, маҳаллий демография вақти жараёнида фалсафий тарбияни қандай ташкиллаштириш мумкин, айниқса маҳалладаги одамларнинг кўпчилиги қариндошлик ришталари билан боғланишган. Улар бирон бир тадбирни ўтказишда, айниқса маҳалла фаолларини сайлашда қандай йўл тутади. Ҳудди шу жойда фалсафий тарбия ўзлигини намоён қилади. Бундай ҳолат "доимий вақт" сифатида маҳалла фаолларининг ваколатлари тугагунча давом этади.

Яна бир мисол. "Алдамчи вақт" - кундалик машғулотлар вақти, шу жумладан тартиб вақти. Бу вақтнинг амал қилини олий таълим муассасаларидаги "дарс жадвали", унга амал қилувчи ўқитувчилар ва талабалар мисолида яққол кўзга ташланади. "Дарс жадвали" дан хабардор бўлмаган муаллим ва талаба "Алдамчи вақт" қурбони бўлади. Демак, мана шу жараёнда ҳар бир муаллим ва талабалар билан тарбиявий ишлар олиб борилади. Бу муаммоларни ҳал қилиш учун фалсафий тарбиянинг битта шакли, яъни ахлоқий-маънавий тарбия билан эришиб бўлмайди. Бунда тизимли равишда фалсафий тарбиянинг ахлоқий, эстетик, ҳуқуқий, сиёсий, диний шакллари кўллаш орқали муваффақиятларга эришиш мумкин.

Фалсафий тарбияда ижтимоий вақтнинг қадрига етиш муҳим аҳамият касб этади. Бу деган сўз:

биринчидан, вақт қадрланиши керак, ҳеч ким бекорчилик, зерикиш балосига гирифтор бўлмаслиги лозим;

иккинчидан, вақт имкониятлардан келиб чиққан ҳолда аниқ режалаштириш керак;

¹² Ушбу қарашларнинг асосчилари ҳақидаги маълумотлар профессор Шварцман Клара Ароновнанинг "Философия и этика воспитания". (М. : Луч, 1993. 300 с. [В соавторстве с Л.В. Коноваловой, О.Н. Крутовой). номли китобидан олинган.

учинчидан, вақт ўтмишдаги ютуқлар билан эмас, балки келажак ҳақидаги ғоялар билан ҳамоҳанг бўлиши даркор.

Янгиланаётган Ўзбекистонни барпо этишда фалсафий тарбия ва ижтимоий вақт ўртасидаги алоқадорликни тадқиқ қилишда:

биринчидан, ёш гуруҳларини: ёшлар қатлами (14-30 ёшдагилар), ўрта ёшдагилар, кексалар, қариялар, нафақахўрларнинг турмуш тарзини;

иккинчидан, ҳаётий цикллар: болалик, ўспиринлик, пенсия ёши ва оилавий ҳаёт босқичлари инсоннинг вақтга бўлган муносабатига ҳал қилувчи таъсир кўрсатишини;

учинчидан, ижтимоий синфнинг бандлик ҳолатидаги вақтни, аниқроғи иш вақтини ташкил этиш бўйича (иш жойини ўзгартириш, ярим кунлик иш) ва бошқаларни;

тўртинчидан, ижтимоий роллар, эркак ва аёл стереотипларининг вақтга бўлган муносабатларини ҳисобга олиш керак.

Хулоса ва таклифлар (Conclusion/Recommendations): Фалсафий тарбия ва ижтимоий вақт ўртасидаги алоқадорликнинг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 20 январда қабул қилган 36-сонли “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Талаба ва ўқувчиларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш маркази тўғрисида” Қарори яққол намунасидир.

Қарорга кўра: “Қуйидагилар Марказ фаолиятининг асосий йўналишлари этиб белгилансин:

- талаба ва ўқувчиларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш ва уларнинг истеъдодини рўёбга чиқаришга қаратилган ижтимоий-маданий тадбирлар, спорт мусобақалари ҳамда интеллектуал танловлар, фестивалларни ташкил этиш, талаба ва ўқувчиларнинг ижтимоий фаоллигини қўллаб-қувватлаш, шу жумладан, ижодий лойиҳаларни амалга ошириш; талаба ва ўқувчиларнинг ижтимоий фаоллигини ҳамда интеллектуал салоҳиятини оширишда илмий асосланган тарғиботнинг замонавий ва таъсирчан методларини ишлаб чиқиш ҳамда мунтазам янгилаб бориш;

- талаба ва ўқувчиларнинг муаммоларини доимий ўрганиш бўйича ижтимоий тадқиқотларни ўтказиш ва таҳлил қилиш, руҳий-психологик ҳолатини баҳолаш, улар ўртасида содир этилаётган ноҳуш ҳолатларни ва муаммоларни ўрганиш, бу борада амалга оширилаётган психодиагностик, даволаш-профилактика ишларини мувофиқлаштириш, ижтимоий тармоқларда мамлакатимиз ва дунёда юз бераётган ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий воқеаларни ҳолисона баҳолаш мақсадида тарғибот ишларини амалга ошириш, медиа лабораториялар фаолиятини йўлга қўйиш; олий таълим муассасаларида фаолият юритаётган тьюторлар малакасини мунтазам ошириб бориш;

- олий, ўрта махсус ва профессионал таълим тизимининг ёшлар масалалари ҳамда маънавий-маърифий ишлар йўналишида фаолият юритаётган барча даражадаги ходимлар иши самарадорлигини ошириш, уларни баҳолаш (KPI) ва рағбатлантириб бориш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш; олий ва профессионал таълим муассасалари талаба ва ўқувчиларининг маданий мерос объектларига туристик ташрифларини ташкил этишга кўмаклашиш”¹³, - ҳисобланади.

¹³ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, [22.01.2024 й., 09/24/36/0055-сон.](http://www.uzlex.net)

Юқорида кетирилган фикрларни мантиқий жиҳатдан умумлаштирган ҳолда давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёевнинг: "...бугун замон жуда тез, мислсиз суръатлар билан ўзгариб бормоқда. Шунинг учун биз ислохотларимиз шиддатини зинҳор сусайтирмасдан, фақат олға боришимиз, ҳар бир соат, ҳар бир кундан унумли фойдаланишимиз зарур. Буюк аждодимиз Баҳоуддин Нақшбанд ҳазратлари таъкидлаганларидек, "Ким вақтни зое кетказса, вақт унинг душманига айланади" Мана шу пурмаъно сўзларни ҳеч қачон унутмаслигимиз даркор"¹⁴, - деган эди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: "Ўзбекистон" нашриёти, 2022. - Б.52
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ж.1. – Т.: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.448-449.
3. Назаров Қиём. Жаҳон фалсафаси қомуси.1-китоб. – Т.: "Ўзбекистон Файласуфлари миллий жамияти" нашри"ти, 2023. – Б.220.
4. Тураев Б.О. Борлиқ (фалсафий таҳлил) // Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази, - Самарқанд-Тошкент: 2022 й. – Б. 33.
5. Сеньгибская, Е. А. Понятие восприятия времени в психологии // Молодой ученый. — 2020. — № 11 (301). — С. 264—267.
6. Хокинг С. Краткая история времени: от Большого взрыва до чёрных дыр. Пер. с англ. Н. Я. Смородинской. — СПб.: «Амфора», 2001. — 268 с.
7. Хайдеггер М. Понятие времени / М. Хайдеггер. — М.: Издательство «Владимир Даль», 2021. — 199 с.
8. Sorokin P., Merton R. K. Social Time: A Methodological and Functional Analysis // American Journal of Sociology. — 1937.- V.42. — № 5. — P.615-629. // Сорокин П. А., Мертон Р. К. Социальное время: опыт методологического и функционального анализа / П.А.Сорокин // Социологические исследования. — 2004. — № 6. — С. 112—119.
9. Штомпка П. Социология социальных изменений / [пер. с англ., под ред. В. А. Ядова]. — М.: Аспект Пресс, 1996. — 416 с.
10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ж.4. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.177-178.
11. Яхшиликков Ж.Я., Муҳаммадиев Н.Э. Миллий ғоя: Ўзбекистонни ривожлантириш стратегияси. Дарслик. – Тошкент: Чўлпон НМИУ, 2018. – Б.245.
12. Гергилов Р. Е. Теория и методология социологии Г.Д.Гурвича // Социологические исследования. 2008. № 4.
13. Ушбу қарашларнинг асосчилари ҳақидаги маълумотлар профессор Шварцман Клара Ароновнанинг "Философия и этика воспитания". (М.: Луч, 1993. 300 с. [В соавторстве с Л.В. Коноваловой, О.Н. Крутовой]). номли китобидан олинган.
14. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 20 январда қабул қилган 36-сонли "Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Талаба ва ўқувчиларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш

¹⁴ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: "Ўзбекистон" нашриёти, 2022. - Б.11.

маркази тўғрисида” Қарори// Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 22.01.2024 й., 09/24/36/0055-сон.

15. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи наشري. – Тошкент:” Ўзбекистон” нашриёти,2022. - Б.11.